

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 28/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7778877

Reijane Vieira Batista

Regina Vieira Batista

RESUMO

A atenção primária configura-se um conjunto de ações que promovem a saúde, por meio de ações de promoção, prevenção e proteção, sendo que a assistência farmacêutica está inserida dentro do cuidado prestado. O cuidado farmacêutico tem sido inserido dentro da atenção básica, a fim de qualificar a dispensação de medicamentos e desenvolver ações de orientação e educação em saúde. Com isso, o presente estudo tem o objetivo de analisar a importância da atuação do farmacêutico na atenção primária à saúde e, especificamente: descrever o processo de dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde; apontar as atividades multidisciplinares que o farmacêutico está inserido na atenção primária à saúde; e identificar os fatores que limitam a atuação do farmacêutico nas equipes multiprofissionais de atenção primária à saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir de artigos obtidos nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIENCE DIRECT e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), publicados entre os anos de 2018-2022. Espera-se como resultados desse estudo a evidência de que o farmacêutico é fundamental para o

processo de assistência prestada na atenção primária à saúde, uma vez que a dispensação de medicamentos precisa ser feita de forma racional, garantindo o acesso a todos os usuários.

Palavras-chave: Atenção Primária; Assistência Farmacêutica; Farmacêutico; Promoção da Saúde.

ABSTRACT

Primary care is a set of actions that promote health, through promotion, prevention and protection actions, and pharmaceutical assistance is inserted within the care provided. Pharmaceutical care has been inserted into primary care, in order to qualify the dispensing of medicines and to develop health guidance and education actions. With this, the present study aims to analyze the importance of the pharmacist's role in primary health care and, specifically: to describe the process of dispensing medication in Basic Health Units; point out the multidisciplinary activities that the pharmacist is inserted in primary health care; and to identify the factors that limit the role of the pharmacist in multidisciplinary teams of primary health care. This is an integrative literature review based on articles obtained from the Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), SCIENCE DIRECT and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) databases, published between the years 2018-2022. The results of this study are expected to provide evidence that the pharmacist is fundamental to the care process provided in primary health care, since the dispensing of medicines needs to be done in a rational way, guaranteeing access to all users.

Keywords: Primary attention; Pharmaceutical care; Pharmaceutical; Health promotion

1 INTRODUÇÃO

A atenção primária se caracteriza como um dos mais importantes serviços de saúde pública no Brasil. Nela, são desenvolvidas ações de promoção, prevenção e cuidado em saúde, de modo que o usuário seja assistido por uma equipe multiprofissional, tanto no individual quanto no coletivo (SÁ; SOUSA; BRITTO; 2019).

Com o intuito de garantir a integralidade das ações realizadas pela atenção primária, a assistência farmacêutica foi inserida para garantir a oferta de tratamento, de modo que as pessoas pudessem ter acesso ao cuidado terapêutico. Com isso, a presença do farmacêutico se tornou cada vez mais comum, tendo em vista sua atuação na promoção da saúde, bem como na dispensação de medicamentos nas unidades básicas de saúde (RAPOSO; SANTOS, 2021).

Embora a atenção primária seja reconhecida como a porta de entrada para demais serviços de saúde, existe uma continuidade do cuidado que acontece em seu próprio cenário. Garantir que o usuário tenha acesso a medicamentos de forma racional, tendo a orientação de um profissional é um processo que requer a participação do farmacêutico na equipe multiprofissional, levando em conta que, em alguns casos não há uma orientação adequada sobre a farmacoterapia (SANT'ANNA et al., 2019).

Quando o farmacêutico está inserido na atenção primária é possível observar que a assistência farmacêutica promove mais acesso aos usuários. Ele é responsável pela gestão do estoque da farmácia, pela orientação dos demais colaboradores que atuam no setor, por ações multiprofissionais que promovam o uso racional de medicamentos, pela dispensação e alimentação dos sistemas que monitoram a qualidade do serviço e por ações de promoção da saúde (SÁ; SOUSA; BRITTO; 2019).

A presença do farmacêutico na atenção primária não deve limitar-se apenas ao trabalho dentro da farmácia. Este deve ser capaz de atuar com os profissionais que compõem o quadro do posto de saúde, promovendo ações que reduzam os agravos e os riscos à saúde. Desse modo, é possível observar que uma atenção primária de qualidade depende do engajamento de uma equipe multiprofissional, a qual o farmacêutico pode e deve estar inserido (BARROS et al., 2019).

É comum nos municípios brasileiros, os farmacêuticos atuarem em farmácias centralizadas, limitando-se à responsabilidade técnica e à dispensação de

medicamentos. Há uma enorme distância entre o cuidado integral e a prática desenvolvida nos serviços de saúde. Ter o farmacêutico na atenção primária é uma realidade aquém da realidade, embora exista a necessidade (RENOVATO, 2020). anterior ou posterior.

2 MATERIAL(IS) E MÉTODOS

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa da literatura, a qual possibilitará uma contextualização consistente sobre o tema, a partir de pesquisas que apresentem resultados claros e elucidadores (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Além disso, de acordo com Bento (2012), a revisão da literatura fará uma exposição do seguinte processo: problema de pesquisa; possibilidade de novos questionamentos; manutenção do cerne da pesquisa; e desenvolvimento de novos estudos.

2.1 Obtenção das amostras

O processo de busca de artigos será disposto em fluxograma no formato prisma, para exibir as etapas de seleção. A realização do estudo transcorreu 100% on-line, sem a presença de colaboradores externos, não envolvendo nenhum participante no processo de obtenção de dados.

As dificuldades que podem surgir se referem à quantidade de artigos que podem ser obtidos, na literatura, de modo que estes atendam uma amostra mínima para a realização do estudo.

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total(R\$)
Resma de Papel	2	22,00	44,00
Serviço de impressão	PRÓPRIO		
Serviço de internet	6	99,00	594,00
Canetas	6	3,50	21,00
Marcador de texto	4	6,00	24,00
		TOTAL	R\$ 683,00

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos incluídos na revisão serão apresentados em quadro, contendo informações de cada estudo. A partir dos resultados, será feita uma categorização dos artigos, conforme os objetivos específicos. Após a exposição dos resultados, a discussão abordará todos os aspectos inerentes à temática, tornando didáticos a leitura e o entendimento da pesquisa a ser desenvolvida, de modo que dados apresentados sejam coerentes. Espera-se como resultados desse estudo a evidência de que o farmacêutico é fundamental para o processo de assistência prestada na atenção primária à saúde, uma vez que a dispensação de medicamentos precisa ser feita de forma racional, garantindo o acesso a todos os usuários.

É importante destacar que o trabalho espera como impacto, despertar mais pesquisa sobre o tema, para que seja cada vez mais de interesse público a organização das farmácias básicas dos municípios brasileiros.

Os artigos incluídos na revisão serão apresentados em quadro, contendo informações de cada estudo. A partir dos resultados, será feita uma categorização dos artigos, conforme os objetivos específicos. Após a exposição dos resultados, a discussão abordará todos os aspectos inerentes à temática, tornando didáticos a leitura e o entendimento da pesquisa a ser desenvolvida, de modo que dados apresentados sejam coerentes.

Atividades	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.
Levantamento Bibliográfico	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do Projeto de Pesquisa		X	X				
Coleta de Dados			X	X	X		
Entrega de Relatório Parcial				X			
Elaboração do Artigo				X	X	X	
Análise dos Dados					X	X	
Apresentação do Artigo							X

4 Problema de pesquisa

De que forma o trabalho do farmacêutico é importante para a assistência prestada pela atenção primária à saúde?

4.1 Hipóteses

- Existe a necessidade de inserir o farmacêutico na Atenção Primária, como estratégia para ampliar a assistência farmacêutica;
- Observa-se um vazio assistencial na assistência farmacêutica, como na ausência do farmacêutico na Atenção Primária.

4.2 OBJETIVOS

4.3 Geral

Analisar a importância da atuação do farmacêutico na atenção primária à saúde.

4.4 Específicos

- Descrever o processo de dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde;

- Apontar as atividades multidisciplinares que o farmacêutico está inserido na atenção primária à saúde;
- Identificar os fatores que limitam a atuação do farmacêutico nas equipes multiprofissionais de atenção primária à saúde.

4.6 JUSTIFICATIVA

Embora a assistência farmacêutica tenha ampliado seus esforços para garantir acesso a medicamentos, no Brasil, existe grande barreira entre o usuário e o serviço. É preciso definir as falhas nos assistencialismos e evidenciar a carência do farmacêutico para atuar, diretamente, na promoção da saúde e no cuidado prestado pela atenção primária (PEREIRA; LUIZA; DA CRUZ, 2015).

Assim, o presente estudo expõe a necessidade de verificar como o farmacêutico pode atuar na atenção primária, destacando sua importância para a equipe multiprofissional existente.

Mesmo com a inserção do farmacêutico em programas de residências multiprofissionais em saúde da família, sua participação nas equipes de atenção básica ainda é discreta.

Com isso, as dificuldades no acesso a medicamentos e a promoção da saúde através da assistência farmacêutica são explícitas (DIEL et al., 2019). Desse modo, reitera-se a necessidade de identificar os fatores que interferem na atuação do farmacêutico, na atenção primária.

O presente trabalho será de grande relevância para a abertura de novos questionamentos referente ao tema, trazendo à tona a necessidade de farmacêuticos e demais profissionais da saúde em procurar entender as necessidades que giram em torno da participação do farmacêutico na atenção básica.

5 O FARMACÊUTICO COMO INTEGRANTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

A grande preocupação dos serviços públicos de saúde está em manter a oferta de medicamentos para atender a população, tendo em vista que isso tem alto custo aos cofres públicos. Nesse sentido, a presença do farmacêutico se torna cada vez mais indispensável, levando em conta que existe a necessidade de organização das farmácias, da orientação aos usuários quanto ao uso dos medicamentos, de modo a promover uma dispensação adequada. Contudo, observa-se que o papel do farmacêutico se resume a receitar e dispensar um medicamento (MURAKAMI; RIBEIRO NETO, 2018).

No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) surgiu com intuito de estruturar o sistema de saúde, a qual deu origem à Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), organizando uma grande diversidade de fármacos tidos como essenciais à manutenção das ações de saúde, principalmente na atenção básica. Dentro desse processo, a atenção prestada pelo farmacêutico passou a ser um indicador de qualidade do serviço, onde ele desenvolve ações que buscam a melhoria na dispensação de medicamentos, além de estratégias voltadas à qualidade de vida da população (COSTA et al., 2021).

Entre as estratégias criadas pelo SUS, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) surgiu para dar suporte às ações já desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, realizando atendimentos individuais e atividades coletivas, através de uma equipe multiprofissional. Assim, o farmacêutico é um profissional que pode integrar essa equipe, não se restringindo apenas à sua atividade na farmácia dos postos de saúde, mas desenvolvendo atividades de educação em saúde e participando de ações multidisciplinares (SILVA et al., 2018).

A prática clínica do farmacêutico na atenção primária é um conjunto de ações que buscam a promoção da saúde, com a orientação ao uso racional de medicamentos, revisão de receitas médicas, à conscientização sobre o abandono de receitas antigas e a orientação aos demais profissionais integrantes da atenção primária (ASSUNÇÃO et al., 2022). É evidente que a principal atividade do farmacêutico enquanto integrante da atenção é a dispensação de medicamentos e, com isso tem a responsabilidade de garantir que este trabalho garanta a manutenção dos estoques, de forma qualificada (RENOVATO, 2020).

5.1 A Dispensação de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde

A dispensação de medicamentos é uma ação atribuída ao farmacêutico, uma vez que busca estruturar e qualificar os serviços prestados pelas farmácias públicas. A partir da receita concedida por profissionais de saúde habilitados, o paciente se dirige ao ponto de dispensação para que seja efetuada a entrega do medicamento. Assim que feita a dispensação, o farmacêutico faz o registro deste em sistema de informação, a fim de manter atualizado os dados referentes ao uso dos medicamentos e as informações de estoque (SILVA; MOTA, 2022).

O principal papel da assistência farmacêutica é garantir a integralidade das ações de dispensação de medicamentos. Desse modo, é importante que haja a descentralização das farmácias para as unidades básicas de saúde (UBS), a fim de proporcionar maior acesso da população (GUADAGNINI; MENDES, 2019). Além disso, ter o profissional farmacêutico atuando nessas farmácias, é garantir que a dispensação seja feita com qualidade, obedecendo aos princípios éticos e incentivando o uso racional de medicamentos (SILVA; CASTILHO; SANTOS, 2020).

Os medicamentos dispensados na atenção primária são variados e procuram atender a demanda das comunidades do município. Geralmente, tem-se o cadastro de pessoas que fazem uso de medicações para doenças crônicas, assim como é feita a dispensação de anticoncepcionais, antibióticos, vermífugos e antiparasitários. Entretanto, é necessário ter o controle do que é dispensado, evitando o desperdício e a liberação de medicamentos que só podem ser liberados com receita médica (GARBIN et al., 2021). A atenção primária necessita de assistência farmacêutica na maioria dos municípios brasileiros, expondo a desqualificação da dispensação de medicamentos que fazem parte da farmácia. Isso caracteriza a falta de investimentos e controle dos estoques públicos das farmácias. Trata-se de uma grande limitação vivenciada, o que prejudica o acesso do usuário a medicamentos, no Brasil (GUTTIER et al., 2020).

5.2 Limitações da atuação do farmacêutico na Atenção Primária

Implantar a assistência farmacêutica na atenção primária tem sido uma tarefa difícil. Não se trata somente de garantir a oferta de medicamentos, mas ofertar o

cuidado farmacêutico (DE JESUS; DA PAIXÃO, 2021). O que se tem é uma assistência centrada na dispensação, sem observar os aspectos relacionados à promoção da saúde, colocando o farmacêutico como mero integrante da equipe (DESTRO et al., 2021).

O cuidado farmacêutico na atenção primária deve ser percebido como uma necessidade de garantir, não apenas o acesso, mas uma saúde integral, baseada em ações que promovam o bem-estar das pessoas. Para isso, é preciso que o profissional tenha domínio de suas atribuições, integrante da equipe multiprofissional de atenção básica. Muitas vezes o farmacêutico não possui a habilidade necessária para atuar em atenção primária e, isso acaba limitando ao recebimento de prescrições e à dispensação do medicamento (D'ANDRÉA; WAGNER; SCHVEITZER, 2021).

É comum, no ambiente das farmácias dos postos de saúde a estrutura ser improvisada, com dispensários inadequados, muitas vezes refletindo uma vaga ideia de acesso. Em muitas delas existe um balcão de entregas que isola, totalmente, qualquer contato do farmacêutico com o usuário. Isso acaba limitando as ações do profissional, tendo em vista que este se mantém na posição de atendente, não havendo comunicação ou orientação ao usuário (BARBERATO et al., 2022).

A assistência farmacêutica qualificada que contemple a atuação do farmacêutico na atenção primária à saúde ainda está distante do ideal para garantir a integralidade do serviço. Há uma resistência por parte dos gestores em garantir que o farmacêutico faça parte da equipe multiprofissional nas UBS, além de muitas vezes desconhecer a importância do seu trabalho. As orientações sobre o uso de medicamentos se resumem muitas vezes à figura do médico, sem haver acompanhamento qualificado no momento da dispensação (MAXIMO; ANDREAZZA; CECILIO, 2020).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os artigos serão obtidos a partir das bases de dados Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIENCE DIRECT e Medical

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Serão utilizados os seguintes

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Atenção Primária; Assistência Farmacêutica; Farmacêutico; Promoção da Saúde. Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa são: artigos científicos primários, publicados entre os anos de 2018-2022 nos idiomas: inglês e português, referentes à temática em questão.

Como critérios de exclusão estão: artigos de revisão, dissertações ou teses, artigos de opinião, bem como artigos com resultados inclusivos.

O processo de busca de artigos será disposto em fluxograma no formato prisma, para exibir as etapas de seleção.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, André Felipe et al. Prescrição farmacêutica em consultório da atenção primária à saúde. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 1, p. 1351-1369, 2022.

BARBERATO, Luana Chaves et al. O farmacêutico entre o trabalho prescrito e o real na Atenção Primária à Saúde. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 20, 2022.

BARROS, Débora Santos Lula; SILVA, Dayde Lane Mendonça; LEITE, Silvana Nair. Serviços farmacêuticos clínicos na atenção primária à saúde do Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 18, 2019.

BENTO, António. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. *Revista JA (Associação Académica da Universidade da Madeira)*, v. 7, n. 65, p. 42-44, 2012.

COSTA, Maria Candida Valois et al. Assistência, atenção farmacêutica e a atuação do profissional farmacêutico na saúde básica. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 6195-6208, 2021.

D'ANDRÉA, Renato Dias. A percepção de farmacêuticos na implantação do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica em uma região do município de São Paulo. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 32(2), e320212, 2021.

DE JESUS, Greice Paixão; DA PAIXÃO, Juliana Azevedo. Entraves da atenção farmacêutica nas unidades básicas de saúde. *Revista Pub Saúde*. 2021.

DESTRO, Délcia Regina et al. Desafios para o cuidado farmacêutico na Atenção Primária à Saúde. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 31, 2021.

DIEL, Andressa Caroline Loebens et al. Atuação do farmacêutico na Atenção Primária em Saúde: experiências a partir da residência multiprofissional em saúde da família. *Em Extensão*, v. 18, n. 2, 2019.

GARBIN, Cléa Adas Saliba et al. Dispensação de medicamentos na atenção primária do Sistema Único de Saúde. *Rev Enferm UFPI*. 10:e804. 2021.

GUADAGNINI, Arildo; MENDES, Samara Jamile. A descentralização de distribuição de medicamentos de uso contínuo das unidades básicas de saúde (UBS) em parceria com o programa "Aqui tem Farmácia Popular". *JMPHC| Journal of Management & Primary Health Care| ISSN 2179-6750*, v. 11, 2019.

GUTTIER, Marília Cruz et al. Diagnóstico da assistência farmacêutica em duas unidades básicas de saúde no interior do Rio Grande do Sul. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 2, p. 1856-1867, 2020.

LIMA, Luana et al. Assistência farmacêutica na atenção primária à saúde. *Cadernos Camilliani e-ISSN: 2594-9640*, v. 16, n. 2, p. 1182-1196, 2021.

MAXIMO, Samuel Amano; ANDREAZZA, Rosemarie; CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. Assistência farmacêutica no cuidado à saúde na Atenção Primária: tão perto, tão longe. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, p. e300107, 2020.

MURAKAMI, Israel; NETO, Luciane Maria Ribeiro. O FARMACÊUTICO E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. *Unisanta Health Science*, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2018.

PEREIRA, Nathália Cano; LUIZA, Vera Lucia; CRUZ, Marly Marques da. Serviços farmacêuticos na atenção primária no município do Rio de Janeiro: um estudo de avaliabilidade. *Saúde em Debate*, v. 39, p. 451-468, 2015.

RAPOSO, Ana Ilza da Silva; SANTOS, Amanda Cabral. A atuação do farmacêutico na atenção primária de saúde com foco na estratégia saúde da família. *Revista de Iniciação Científica e Extensão*, v. 4, n. 2, 2021.

RENOVATO, Rogério Dias. Processo de trabalho do farmacêutico na atenção primária: revisão crítica. *INFARMA – Ciências Farmacêuticas*, v32.e1. a2020.pp13-22. 2020.

SÁ, Marta Sousa; SOUSA, Vanessa Bezerra; BRITTO, Maria Helena Rodrigues Mesquita. Importância do farmacêutico na Atenção Primária. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v. 17, n. 3, p. 131-135, 2019.

SILVA, Daniela Álvares Machado et al. A prática clínica do farmacêutico no núcleo de apoio à saúde a família. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 16, p. 659-682, 2018.

SILVA, Edilene de Sousa; MOTA, Alanna Nascimento Delgado. Levantamento dos dispensadores de medicamentos nas farmácias básicas das unidades básicas de saúde: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 6, p. 4382543848, 2022.

SILVA, Juliana Tabosa; CASTILHO, Selma Rodrigues; SANTOS, Vania. Análise de prescrições de medicamentos em unidades de atenção básica à saúde no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. *Saúde (Santa Maria)*, 2020.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein (São Paulo)*, v. 8, p. 102-106, 2010.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil